

IV Seminário do Grupo de Pesquisa MHTX – 2021

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | Escola de Ciência da Informação (ECI)

**TRAJETÓRIA PROFISSIONAL APÓS A DEFESA DO DOUTORADO,
2019 – ATUALIDADE: ENTRE BRASIL E CABO VERDE**

***PROFESSIONAL PATH AFTER DOCTORATE DEFENSE, 2019 – CURRENT:
BETWEEN BRAZIL AND CAPE VERDE***

Helder Noel Monteiro Firmino, Universidade do Mindelo

hmfirmino@gmail.com

Resumo: Este relato de pesquisa tem como objetivo traçar o percurso acadêmico do autor após a defesa do doutorado em Gestão e Organização do Conhecimento (Área de concentração: Ciência da Informação). A partir de julho de 2019, depois do retorno a Cabo Verde, a atividade profissional do autor tem sido a docência no ensino superior. O autor continuou a dar o seu contributo ao Grupo de Pesquisa MHTX, participando de forma remota das suas atividades. Com passagens pela universidade pública de Cabo Verde (Uni-CV) e em duas universidades privadas, lecionou a partir de outubro de 2019 a unidade curricular Redes de Computadores na Licenciatura em Ciências da Educação na Uni-CV. No ano de 2020, lecionou na Universidade Jean Piaget de Cabo Verde as disciplinas de Arquitetura de Sistemas de Informação, Computação Móvel e Ubíqua e Introdução à Informática. Assegurou, ainda, na modalidade *e-Learning*, a disciplina Computação Móvel e Ubíqua no mestrado em Engenharia de Sistemas & Informática. Lecionou no ano letivo transato a unidade curricular Compiladores e, em 2021, assegura a lecionação das unidades curriculares Programação Orientada a Objetos e Técnicas Administrativas e Documentais, nas licenciaturas de Engenharia Informática e Sistemas Computacionais e de Línguas & Relações Empresariais, ambos na Universidade do Mindelo. Como método de ensino, o autor tem seguido o *Project Based Learning* (PBL), que é uma metodologia centrada no aluno, em que se desenvolvem e potenciam-se, paralelamente aos conceitos-base, as capacidades individuais a nível das *soft skills* (comunicação de resultados, cooperação e aprendizagem para a vida). Apresentam-se os resultados alcançados na forma de planos de intervenção pedagógica, artigos científicos e participações em atividades académicas. Salienta-se que o autor foi premiado, para publicação em livro, em dois artigos científicos no âmbito de concursos lançados pelo Ministério da Educação de Cabo Verde.

Palavras-chave: ensino superior; Brasil; Cabo Verde; Ciência da Informação; pesquisa científica.

Abstract: This research report aims to trace the author's academic path after defending his doctorate in Knowledge Management and Organization (Area of concentration: Information Science). From July 2019, after returning to Cape Verde, the author's professional activity has been teaching in higher education. The author continued to contribute to the MHTX Research Group, participating remotely in its activities. With passages at the public university of Cape Verde (Uni-CV) and at two private universities, the author, from October 2019, taught the course Computer Networks in the Degree in Education Sciences at Uni-CV. In 2020, the author taught, at the Jean Piaget University of Cape Verde, the subjects of Information Systems Architecture, Mobile and Ubiquitous Computing, Introduction to Computing. He also ensured, in the e-Learning modality, the Mobile and Ubiquitous Computing curricular unit in the Masters in Systems Engineering & Informatics. He taught the Compilers curricular unit in the previous school year and, in the present school year, he teaches the curricular units Object Oriented Programming and Administrative Techniques and Documentation, in the degrees of Computer Engineering and Computer Systems and Languages & Business Relations, both at the University of Mindelo. As a teaching method, the author has followed the Project Based Learning (PBL), which is a methodology that focuses on the student, which develops and enhances, in parallel with the basic concepts, individual capacities in terms of soft skills (communicating results, cooperation and lifelong learning). The results achieved are presented in the form of pedagogical intervention plans, scientific articles and participation in academic activities. It should be noted that the author was awarded for publication in a book, two scientific articles within the scope of competitions launched by the Ministry of Education of Cape Verde.

Keywords: higher education; Brazil; Cape Verde; Information Science; scientific research.

1 INTRODUÇÃO

Decorridos cerca de dois anos da defesa do meu doutorado, é chegada a hora de se fazer um balanço sobre o contributo que o doutorado trouxe para a minha vida acadêmica. Outrossim é uma oportunidade para trilhar novas abordagens para o ensino superior, já que o processo de ensino e aprendizagem sofreu um grande impacto na sua estrutura tradicional (de aulas e eventos presenciais) com a pandemia da Covid-19¹, que, como se sabe, colocou a vida econômica global de joelhos. Apesar de tudo, graças ao desenvolvimento tecnológico (ferramentas e plataformas de ensino a distância), foi possível uma retomada gradual das atividades, primeiramente na modalidade de ensino a distância, que, conforme a melhoria da situação sanitária de cada região ou país, foi sendo complementada com a retomada das atividades presenciais adotando-se medidas de mitigação e de proteção contra a proliferação do vírus SARS-CoV-2² e de suas variantes. Para além disso, faz-se necessário traçar novos rumos de pesquisa, sempre na perspectiva de estabelecimento de novas parcerias acadêmico-científicas, aproveitando-se da interdisciplinaridade das áreas dos Sistemas de Informação e da Ciência da Informação, para trilhar novos caminhos na “avenida” do conhecimento científico.

O meu percurso acadêmico na última década tem estado sempre ligado à investigação científica no campo dos Sistemas de Informação, e, no doutorado, o foco deu-se no campo da Ciência da Informação. Como área interdisciplinar, a Ciência da Informação recebe aportes de diversas áreas, seja na área tecnológica, seja nas outras áreas das ciências sociais e humanas. A questão fundamental é: como tratar, organizar e disponibilizar a informação para que as pessoas e as organizações que dela necessitam possam tomar as melhores decisões com base em informação que seja útil, correta e acessível em formatos e padrões comuns, de modo que esse conhecimento possa futuramente ser acedido e reutilizado?

2 PERCURSO PROFISSIONAL

A minha trajetória na última década (2011-2021) teve como motivação o exercício profissional da docência e de investigação científica. O tema de pesquisa sobre o qual mais me tenho debruçado tem sido a *Web Semântica*, que, de acordo com a classificação da ACM (*Association for Computing Machinery*), é um sub-tópico da *Web de Dados*, *Web* e Sistemas

¹ *Coronavirus disease that emerged in 2019*

² *Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus 2*

de Informação. E, de acordo com Berners-Lee, Hendler e Lassila (2001), é uma extensão da *Web*, em que o objetivo é desenvolver tecnologias, padrões e linguagens, embutindo, assim, mais conhecimento às máquinas, promovendo interoperabilidade entre sistemas que sejam inteligíveis tanto para o agente humano como para o agente máquina. Berners-Lee, o inventor da *Web*, idealizou a evolução da *Web* com a estruturação e adição de semântica ao conteúdo da *Web* atual. A Figura 1, com as linguagens e padrões abertos e interligados, ilustra essa evolução. Tal evolução não passa pela criação de uma nova *Web*, mas sim pela extensão da *Web* atual, fornecendo significado bem definido às informações, permitindo que as pessoas e os computadores possam trabalhar em cooperação. Como afirma o filósofo francês Pierre Lévy, com a *Web*, a humanidade passa para um estágio da inteligência coletiva, no qual todos têm acesso à informação. Essa ideia da *web* com um espaço aberto é reforçada com o slogan AAA “*Anyone can say Anything about Any topic*” proposto por Allemang e Hendler (2011).

FIGURA 1 – *Web 3.0*, *web 2.0* e tecnologias *web* semânticas

Fonte: HENDLER, 2009.

Com efeito, desde 2011, ano em que iniciei os estudos pós-graduados na Escola de Engenharia da Universidade do Minho, o tópico de pesquisa *Web* semântica tem sido meu campo preferencial de investigação. Durante o mestrado em Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação³, constatei que essa área específica dialogava muito com a área da Ciência da Informação. Essa é uma das razões que me motivou a fazer uma inflexão, e optei por fazer um doutoramento na área da Ciência da Informação, desviando-me, assim, das ciências exatas (sem nunca ter abandonado o pendor tecnológico) para absorver conceitos, métodos, técnicas e formas de abordar o objeto/problema investigativo sob o prisma de uma ciência social aplicada, que é a área interdisciplinar da Ciência da Informação.

³ Firmino, 2013.

2.1 PERCURSO APÓS A CONCLUSÃO DO DOUTORADO

Após a conclusão, em junho de 2019, do doutorado, dediquei-me à docência no ensino superior. Em agosto de 2019, ao tomar conhecimento do concurso de recrutamento de docentes para a Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) para o ano letivo 2019/2020, candidatei-me e fui um dos selecionados após diversas fases (triagem inicial, prova de títulos e entrevista final) para lecionar a unidade curricular **Redes de Computadores** do 4.º ano do plano de estudos da Licenciatura em Ciências da Educação, Vertente Tecnologias na Educação.

Em 2020, após ter cessada a colaboração com a Uni-CV, comecei a colaborar com a Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, tendo assegurado, a partir de março desse ano, as disciplinas de **Arquitetura de Sistemas de Informação e Computação Móvel e Ubíqua** do 3.º ano do plano de estudos da Licenciatura em Engenharia de Sistemas e Informática e da disciplina **Introdução à Informática** do 1.º ano da Licenciatura em Arquitetura. Em março de 2020, depois de ter sido anunciada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) a situação de pandemia da Covid-19, as autoridades nacionais de Cabo Verde decretaram o estado de emergência, situação que determinou a suspensão de todas as atividades letivas; e todos os setores da economia foram encerrados. Após algumas semanas, as atividades letivas foram retomadas, mas, dessa vez, na modalidade de ensino a distância. Continuou-se a dar apoio aos alunos através da plataforma Moodle e com a gravação de aulas que pudessem ser disponibilizadas de forma assíncrona. Durante o mês de maio de 2020, as aulas foram retomadas na modalidade mista, em que se deram aulas presenciais e na modalidade a distância. Durante os meses de julho, agosto e setembro de 2020, foi assegurada a lecionação na modalidade *e-Learning* da unidade curricular **Computação Móvel e Ubíqua**, dessa vez a alunos do mestrado em Engenharia de Sistemas de Informática.

A partir de março do ano de 2021, comecei a colaborar com a Universidade do Mindelo, tendo assegurado a lecionação da unidade curricular **Compiladores** do 2.º ano da graduação em Engenharia Informática e Sistemas Computacionais. No presente ano letivo, 2021/2022, leciono as unidades curriculares de **Programação Orientada por Objetos** do 2.º ano do plano de estudos da Licenciatura em Engenharia Informática e Sistemas Computacionais. Leciono ainda a unidade curricular **Técnicas Administrativas e Documentais** a alunos do 4.º ano da Licenciatura em Línguas e Relações Empresariais.

Também fui convidado para orientar alunos das instituições com as quais colaboro e, como se pode observar, o Quadro 1 ilustra a minha atividade recente no que se refere às

atividades de orientação de alunos nos níveis de graduação e mestrado, bem como a participação em bancas de avaliação de trabalhos de conclusão de curso.

QUADRO 1 – Orientações/Participação em Bancas

Título do trabalho	<i>Desenvolvimento de um Conversor CC-CC de Duplo Ganho Estático Controlado por Redes Neurais Artificiais</i>
Área científica	Informática/Eletrônica
Autor	João Evangelista Monteiro Alves
Instituição	Universidade do Mindelo
Tipo de trabalho	Dissertação de mestrado
Função	Orientador
Situação	Em orientação
Título do trabalho	<i>Deteção de máscaras em tempo real utilizando redes neurais convolucionais em câmeras de baixa resolução</i>
Área científica	Informática
Autor	Stiven Jorge Fortes
Instituição	Universidade do Mindelo
Função	Arguente
Situação	Defendido
Título do trabalho	<i>Desenvolvimento de um Sistema de Informação para o setor da Hotelaria e Turismo</i>
Área científica	Informática
Autor	Willian Gil Rocha Pires
Instituição	Universidade Jean Piaget de Cabo Verde
Função	Orientador
Situação	Processo de marcação da defesa

Fonte: elaborado pelo autor.

A busca pelo conhecimento é incessante; tenho participado de concursos e projetos de pós-doutoramento e investigação. Para a construção de uma carreira de investigador, é necessário participar em projetos transnacionais e interdisciplinares. Particpei de um edital da Universidade de Coimbra e, nesse âmbito, fui selecionado para escrever um projeto com um investigador principal do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores (INESC) de Coimbra, com o objetivo de candidatar ao Programa Europeu MSCA-PF⁴, um dos melhores e mais concorridos programas de ciência do mundo, que, anualmente, recebe em torno de 10 mil candidaturas, mas que absorve apenas 10% dos aplicantes. O projeto que foi submetido **SEMANTIC4S – Semantics for Social Sensing** tem como objetivo o uso de tecnologias da *Web Semântica* para enriquecimento semântico e organização de projetos de Internet das Coisas (IoT) e de HiTL (*Human-in-the-Loop*), mais

⁴ Marie Skłodowska-Curie Actions – Postdoctoral Fellowships

especificamente nos tópicos de sensores sociais (*social sensing*) e de análise de sentimento (*sentiment analysis*).

A noção de Internet das Coisas (IoT), de acordo com Cáceres e Friday (2012), foi enunciada por Kevin Ashton, cofundador da *AutoID Labs*. Kevin Ashton usou o termo IoT pela primeira vez em 1999, imaginando-a como uma cadeia de suprimentos com itens com *tags Radio Frequency Identification* (RFID) ou códigos de barras (coisas), oferecendo maior eficiência e responsabilidade para as empresas.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Minha trajetória acadêmica durante os dois últimos anos tem sido trilhada no campo da atividade profissional de docência, na consultoria/mentoria acadêmica e na escrita de artigos científicos. Durante o ano de 2020, com as imposições sanitárias devido à pandemia da Covid-19, dediquei-me à escrita de artigos, tendo sido selecionado no âmbito de dois editais especiais que foram lançados pelo Ministério da Educação de Cabo Verde. O artigo **A alvorada da democracia em Cabo Verde: uma leitura na perspectiva ontológica da organização do conhecimento**, foi selecionado no eixo Educação, Economia, História e Filosofia e teve como objetivo trazer ao conhecimento do grande público aportes da área científica da Ciência da Informação no que tange à organização e representação do conhecimento e a sua relação com a democracia. A mudança do regime democrático ocorreu em Cabo Verde, a partir de 13 de janeiro de 1991.

O outro artigo selecionado, **Desafios e oportunidades para o ensino superior em Cabo Verde no contexto da pandemia da Covid-19**, foi submetido no Edital Especial n.º 2 sobre a pandemia da Covid-19 em Cabo Verde, no eixo Educação, Ensino Superior, Cultura e Desporto. Esse artigo teve como objetivo trazer ao debate a importância das estratégias de pesquisa de informação, bem como a importância das ferramentas educacionais (*Google Arts & Culture, Google Classroom, Moodle*) e aplicações de comunicação (*Zoom, MS Teams, Webex*) em contextos especiais, como o da pandemia da Covid-19.

REFERÊNCIAS

ALLEMANG, D.; HENDLER, J. **Semantic Web for the Working Ontologist Effective Modeling in RDFS and OWL**. 2. ed.. [S. l.]: Morgan Kaufmann Publishers, 2011.

BERNERS-LEE, T.; HENDLER, J.; LASSILA, O. The Semantic Web. **Scientific American Magazine**, [s. l.], v. 284, n. 5, 2001.

CÁCERES, R.; FRIDAY, A. Ubicomp Systems at 20: progress, opportunities, and challenges. **IEEE Pervasive Computing**, [s. l.], v. 11, n. 1, p. 1536-1268, 2012.

FIRMINO, Helder. **Organização e publicação dos termos do website da ANACOM sob uma perspectiva *Linked Open Data***. 2013. 135 f. Orientadora: Ana Alice Baptista. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação) – Universidade do Minho, Guimarães, Portugal, 2013. Versões impressa e eletrônica.

HENDLER, J. Web 3.0 Emerging. **IEEE Computer Society**, [s. l.], v. 42, n. 1, p. 111-113, 2009.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS

FIRMINO, Helder. **Reúso de recursos da web semântica para a construção de vocabulários controlados no contexto da ciência da informação**. 2019. Orientadora: Gercina Ângela Lima. Tese (Doutorado em Gestão e Organização do Conhecimento) – Escola de Ciência da Informação - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil, 2019.

BERNERS-LEE, T. Linked Open Data. [S. l.: s. n.], 2010. Disponível em: <http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html>. Acesso em: 25 out. 2021.